

ISSN (E): 2181-4570

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ В ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ЕГО ПРИМЕНЕНИЕ В УЗБЕКИСТАНЕ

Научный руководитель: Старший преподаватель кафедры туризм **Усманова Азизахон Фазыловна** Ташкентского международного университета Киме. г. Ташкент Узбекистан, azizahonusmanova71@gmail.com

Автор статьи: **Азизова Севара Тавакал кизи** – студентка Ташкентского международного университета Киме. г. Ташкент Узбекистан.

Аннотация: В статье будет изложена информация о формировании туризма на территории Узбекистана. Какие были внесены методы, новшества и требования для подготовки кадров в области туризма. Также рассмотрим и проанализируем опыт работы кадров в зарубежных странах.

Ключевые слова: Индустрия туризма, подготовка кадров, услуги, экономика, маркетинг

Введение:

Нам известно, что Узбекистан является сердцем Средней Азии, ведь недаром его называют жемчужиной востока. На этой территории в древности проживало много наций, что внесло свой немало важный вклад для развития цивилизации. Важную роль в развитии туризма сыграл Великий Шёлковый Путь, который соединил Азию и Европу. Именно это событие дало толчок для открытия туризма в данной местности.

Узбекистан с первых лет независимости активно наращивает сотрудничество с международными организациями, регулярно выступает с инициативами по углублению сотрудничества в данном перспективном направлении. Важной вехой в летописи отечественного туризма стало вступление Республики в 1993 году во Всемирную туристскую организацию ООН (ЮНВТО).

В рамках сотрудничества с ней в 1994 году 19 странами мира была принята Самаркандская декларация о туризме вдоль Шелкового пути. В 1999 году была принята Хивинская декларация по туризму и сохранению культурного наследия,

поддержанная ЮНВТО, ЮНЕСКО и Советом Европы. В 2002 году – Бухарская декларация по туризму вдоль Шелкового пути, которая подчеркивает преимущества устойчивого туризма и определяет конкретные шаги по стимулированию культурного и экологического туризма на этом направлении.

Более того, в знак признания особого места республики в мировой туристической индустрии в 2004 году в Самарканде был открыт региональный офис ЮНВТО по координации развития туризма на Шелковом пути. Следует отметить, что такой офис существует лишь в двух странах - в Японии и Узбекистане. Его основная функция - обозначение направлений в развитии не только регионального, но и международного туризма.

О возможностях Узбекистана свидетельствует наличие свыше семи тысяч объектов материального культурного наследия разных эпох и цивилизаций, в том числе, включенные в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО исторические центры Бухары, Хивы, Самарканда и Шахрисабза. Всемирно известные исторические памятники, современные города, неповторимая природа Узбекистана, уникальная национальная кухня, а также непревзойденное гостеприимство нашего народа притягивают любителей путешествий. Усилиями руководства республики туристическая инфраструктура в последние годы поднята на довольно высокий уровень. В стране, в частности, успешно функционируют 1176 туристских организаций, включая 621 туроператора, 555 гостиничных хозяйств

Говоря о законодательной части, можно привести в пример факт того, что принятой 28 января 2022 года «Стратегии развития Нового Узбекистана на 2022-2026 годы» одним из приоритетов является «продолжение курса дальнейшего совершенствования системы непрерывного образования, повышения доступности качественных образовательных услуг, подготовки высококвалифицированных кадров в соответствии с современными потребностями рынка труда».

Помимо этого, аспекты повышения качества и конкурентоспособности образования страны, как на национальном, так и на международном рынках труда предусмотрены в Концепции комплексного социально-экономического развития Республики Узбекистан до 2030 года [4].

Наиважнейшая реформа в системе образование это предоставление самостоятельности вузам. Начиная с 2018/2019 учебного года поэтапно большинство ведущих высших образовательных учреждений с контингентом студентов более 10 тысяч, самостоятельно разрабатывают учебные планы и программы по соответствующим направлениям и специальностям образования с учетом спроса потребителей кадров. ВУЗам разрешено осуществлять дополнительный прием студентов по повышенным контрактным ставкам.

Это предусмотрено Указом Президента РУз «Об утверждении Концепции развития системы высшего образования Республики Узбекистан на период до 2030 года» от 8 октября 2019 года, кроме того запланировано поэтапное внедрение передовых стандартов высшего образования, постепенный перевод учебного процесса на кредитно-модульную систему, которая должна быть внедрена в 16% высших образовательных учреждений в 2023 году, в 57% — в 2025 году и в 85% — в 2030 году.

Вместе с тем, переход на эту систему уже начался, например, Ташкентский государственный экономический университет внедрил 2 года назад.

Сейчас около 25 вузов занимаются подготовкой кадров для отрасли туризма, и их число продолжает расти [3]. В Республике ведут свою деятельность высшие учебные заведения, которых условно можно разделить на два вида: вузы узкой специализации, которые выпускают только специалистов для сферы туризма (такие как Международный университет туризма и культурного наследия «Шелковый путь»), а также вузы широкой ориентированности, т.е. имеющие факультет или программу по подготовке кадров туристской направленности - к этой группе можно отнести все остальные учебные заведения республики.

Настоящую статистику трудоустройства выпускников с туристским образованием найти сложно. По разным данным, в регионах ежегодно по специальности в туризме трудоустраивается от 15 до 50 процентов выпускников [1].

Значит, при достаточном спросе на специалистов в туризме и наличии рабочих мест, количество трудоустроенных по специальности маленький. На наш взгляд, это вызвано тем, что вакансии и рабочие места распределены неравномерно, т.е. в областях, где туризм слабо развит, штат туристских

предприятий укомплектован, и выпускник вынужден устроиться на работу не по специальности.

После чего разочарованные выпускники, не трудоустроившись в своем регионе, вынужденно уезжают в более развитые туристские регионы или за рубеж.

Как нам известно, в сфере туризма востребованы различные специальности, но выпускаются много специалистов высшего звена, которые не требуются отрасли. На практике существует реальная нехватка сотрудников среднего и младшего звенья со специальным образованием для обслуживания гостиниц, санаторно-курортных учреждений, ресторанов и достопримечательностей.

Исходя их вышесказанного, можно сделать вывод, что в ближайшем будущем будут востребованы все профессиональные кадры, т.к. в республике организовываются туристские кластеры и туристские зоны.

Но несмотря на растущий интерес к получению высшего образования и увеличение квот на поступление, сохраняется низким охват населения студенческого возраста системой высшего образования, всего 25%. Далекое не всегда отвечают современным требованиям учебные планы вузов, впрочем, как и качество подготовки абитуриентов.

По оценкам экспертов Министерства высшего и среднего специального образования РУз, критически важным является то, что самые низкие результаты показывали абитуриенты, желающие овладеть техническими специальностями, стремящиеся работать в технологически интенсивной среде, где пробелы в школьных знаниях никак не могут быть восполнены вузовской программой [2].

Это подтверждается также данными представительства ЮНИСЕФ о качестве образования в Узбекистане.

Как мы уже знаем, в настоящее время в индустрию туризма наряду с турфирмами, отелями, транспортными компаниями, вовлечены промышленные компании, банки, различные ассоциации и союзы. Многие предприятия разных сфер экономики сосредоточились вокруг туристского сектора. Туристскому бизнесу необходимо также модернизировать систему подготовки туристских кадров.

Необходимо совершенствовать методы обучения профессиональных работников для туристского бизнеса. Кадры для отрасли туризма должны быть подготовлены на основе международных стандартов обслуживания, так как это носит международный характер.

Востребованность исследований процессов, подготовки специализированных кадров для отрасли туризма объясняется тем, что в современных условиях возрастает роль высокоинтеллектуальных человеческих ресурсов, способных не только применять накопленные научные знания, но и обобщать, анализировать, создавать новое в виде передовых информационных технологий, услуг, продуктов.

В условиях цифровой экономики на первый план выдвигаются применение знаний, их накопление, переработка и распределение с помощью информационных технологий, таким образом, именно человеческие ресурсы и их интеллектуальный потенциал превращаются в главный ресурс инновационного развития.

Заключение

Исходя из предоставленной выше информации, мы с уверенностью можем сказать, что Узбекистан является страной-новатором, она ежедневно расширяет границы своей деятельности со стороны политических и экономических взаимоотношений с другими партнерами. Туризм развивается молниеносно, так как ежегодно количество туристов увеличивается, что говорит о том, что мы должны расширить круг кадров в сфере туризма и поддержать ВУЗы страны, для дальнейшего развития.

Результаты исследований, проведенных за последние годы, показывают, что проблемы отечественной экономики сказываются на сфере образования, от которой зависит степень экономической развитости страны, и который основан на высокой культуре и нравственности населения страны.

Таким образом, профессиональное туристское образование заслуживает особого внимания со стороны государства, кроме того, необходимо более глубокое и системное рассмотрение вопросов оказания профессионального туристского образования.

ISSN (E): 2181-4570

То есть это не только подготовка тысяч специалистов, но и создание научной школы. Надо изучить знания и умения, накопленные отечественной и зарубежной практикой, и применять её в практику деятельности. Бизнес-образование в туристской отрасли, в силу ее природы (комплекс составляющих индустрии туризма, особенность предоставления туристских услуг, формирования и продвижения турпродукта, международные и межкультурные коммуникации) являются основой в системе профессионального туристского образования.

В связи с этим реформы в образовании являются наиболее эффективными при комплексном подходе и гармонизации реформирования секторов и различных этапов образования.

Поэтому на передний план реформ выступает необходимость формирования целостной системы образования, обеспечивающей тесное сотрудничество между дошкольными, общими средними, средними специальными, профессиональными, высшими образовательными и научными учреждениями.

ЛИТЕРАТУРА

1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 30 октября 2021 года №ПП-5270 «О мерах по дальнейшему совершенствованию системы непрерывной подготовки квалифицированных кадров в сферах туризма, культурного наследия и музееведения».
2. Очилова Х. Ф. Перспективы этнопарков в Узбекистане //Туризм и гостеприимство. - 2020. -№. 1.
3. Рассохина Т. В., Жираткова Ж. В., Очилова Х. Ф. Основы экскурсионной деятельности. изд. ЮРАЙТ - 2020.
4. www.lex.uz

